

К ВОПРОСУ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ МЕНЯЮЩЕЙСЯ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Рахманов У.Н.

Ташкентский государственный экономический университет

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7820494>

ARTICLE INFO

Received: 02nd April 2023

Accepted: 11th April 2023

Online: 12th April 2023

KEY WORDS

Внешнеэкономическая деятельность, экспорт, экспортный потенциал, экономический рост, системные проблемы роста доли экспорта, финансирование экспортных операций, финансовая поддержка экспорта, финансовые услуги для экспорта, деятельность экспортных банков и кредитных агентств.

ABSTRACT

В статье освещены причины концептуального осмысления меняющейся роли государственной экспортной политики в стратегии развития Нового Узбекистана. Описаны особенности и задачи применения его эффективных инструментов и методов на основе освоения мировой практики эффективной внешнеэкономической деятельности и опыта современных тенденций в механизме стимулирования экспорта.

Введение.

В условиях жесткой конкуренции на международном рынке становится очевидно, что активизация внешнеторговой деятельности Республики Узбекистан во многом зависит от характера направленности и степени эффективности стратегии государственной экономической политики, в том числе экспортной, которая должна базироваться на поддержке экспорта высокотехнологичной продукции. Это, в свою очередь, следует рассматривать как один из способов укрепления позиций государства на мировом рынке.

В современных условиях в Республике Узбекистан объективно возрастает необходимость концептуального осмысления роли государственной экспортной политики в части формирования долгосрочной стратегии экспорта высокотехнологичной продукции и методических подходов к ее реализации на основе опыта зарубежных стран. В настоящее время Правительством Республики Узбекистан провозглашена долгосрочная цель диверсификации экономики и экспорта, которые были закреплены в «Стратегии развития Нового Узбекистана в 2022-2026 годы» [1].

Тем не менее, достижение поставленных целей по укреплению позиций на мировом рынке в сфере высоких технологий будет практически невозможно без государственной поддержки национальных предприятий - экспортеров высокотехнологичной продукции.

Основная часть.

За годы трансформации общественно-экономической системы Республика Узбекистан ослабила свои позиции на мировом рынке. Это обусловлено крайне неэффективной структурой внешнеторгового оборота: сырьевой ориентацией экспорта, низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью в экспорте. Фактически наблюдается процесс переноса создания добавленной стоимости за рубеж (табл.-1).

В структуре экспорта 81,3% занимают товары, которые, в основном, приходится на промышленные товары (35,9%), пищевые продукты и живых животных (9%), химические вещества и аналогичную продукцию (8,8%). Резко увеличились продажи цветных металлов - 464,2 млн. долларов (на 75,2%), текстильной пряжи, такни и готовых изделий - 658,4 млн. долларов (на 71,9%), одежды - 204,7 млн. долларов (на 49,1%), автомобилей - 125,4 млн. долларов (на 75,2%).

Экспорт плодоовощной продукции составил 327,9 тысяч тонн, и в стоимостном выражении превысил 186 млн. долларов (на 0,5%).

За последние три года объем экспорта в страны СНГ сократился, и их доля в общем его объеме снизилась с 35,7% до 27,1%. Соответственно доля в общем объеме экспорта других зарубежных стран увеличилась с 64,3% до 72,9% [2].

В ведущих зарубежных странах за последние десятилетия значительно обогатилась практика господдержки экспорта высокотехнологичной продукции, и появились новые эффективные схемы и механизмы, рациональное использование которых в Республике Узбекистан может дать значительный внешнеэкономический и народнохозяйственный эффект.

Таблица-1

Структура экспорта Республики Узбекистан по разделам МСТК (Международная стандартная торговая классификация) Организации Объединенных Наций (за январь-апрель 2023года)*

Структура МСТК	Млн.долл.США		В %ах к предыдущему году		В %ах к итогу	
Всего	4305,6	3482,0	87,1	80,9	100,0	100,0
В том числе:						
Пищевые продукты и живые животные	275,0	312,4	75,8	113,6	6,4	9,0
Напитки и табак	9,6	8,7	147,4	90,4	0,2	0,2
Сырьё непродовольственное, кроме топлива	187,1	172,9	69,4	92,4	4,3	5,0
Минеральное топливо,						

смазочные масла и аналогичные материалы	239,1	149,2	36,3	62,4	5,6	4,3
Животные и растительные масла, жиры и воск	5,8	1,0	160,9	17,1	0,1	0,0
Химические вещества и аналогичная продукция	259,1	305,9	93,3	118,1	6,0	8,8
Промышленные товары	750,8	1248,9	83,4	166,3	17,4	35,9
Машины и транспортное оборудование	104,7	207,1	99,2	197,8	2,4	5,9
Различные готовые изделия	159,5	234,8	121,0	147,2	3,7	6,7
Прочие товары	1565,5	190,6	124,8	12,2	36,4	5,5
из них: золото	1557,1	-	126,5	-	36,2	-
Услуги	749,3	650,7	77,2	86,8	17,4	18,7

*Данные Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан .

Принимая во внимание вышеизложенные тезисы, положения и анализ современных проблем мировой и практики государственной поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, а также выработанные на их основе теоретические и практические рекомендации по совершенствованию системы государственной поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, предусматривающее сочетание стимулирования притока иностранных инвестиций (ПИИ) в экспортоориентированные сферы высоких технологий экономики Республики Узбекистан с государственной поддержкой лизинга оборудования для экспортоориентированных производств как основных элементов долгосрочной стратегии экспорта высокотехнологичной продукции с целью укрепления позиций Республики Узбекистан на мировом рынке высокотехнологичной продукции представляет весьма актуальный научный и практический интерес.

Совершенствование государственного стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции направлено на укрепление позиций Республики Узбекистан на мировых рынках. Для этого необходима разработка и теоретическое обоснование международных подходов к формированию системы государственной поддержки экспорта, обеспечивающей реализацию экспортной стратегии высокотехнологичной продукции в Республике Узбекистан.

Государство заинтересовано оказывать поддержку экспортерам высокотехнологичной продукции, так как это усиливает их конкурентные позиции на внешнем рынке. Это обеспечивает повышение устойчивости экономики, снижение уровня безработицы, увеличение доходов работников и бюджетов всех уровней. Стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции тесно связано с промышленной политикой государства. Меры торговой политики способствуют развитию национального производства. Политика стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции является лишь этапом торговой политики в определенных социально-экономических и политических условиях. Как показывает мировая практика, страны используют различные стратегии в отношении

государственного стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции. Во многом это зависит от уровня экономического развития страны, общей экономической и политической ситуации в мире [3].

Важно отметить, что в современных условиях государственное вмешательство в экономику должно быть направлено на реализацию определенных стратегических направлений, включая поддержку экспорта высокотехнологичной продукции. Необходимость совершенствования системы государственного стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции подразумевает разработку долгосрочной государственной экспортной стратегии высокотехнологичной продукции и механизма ее реализации. В современных условиях для Республики Узбекистан эти процессы приобретают особую актуальность.

Исходя из международной практики, экспортная стратегия рассматривается зарубежными авторами как неотъемлемая часть национальной торговой политики.

На наш взгляд, понятие «экспортная стратегия высокотехнологичной продукции» требует уточнения, поскольку она основана на той части конкурентоспособной продукции, которая обеспечивает усиление позиций государства на мировом рынке. Исходя из этого, современная внешнеэкономическая политика большинства государств направлена на расширение экспорта с акцентом на высокотехнологичную продукцию, предусматривает различные формы его стимулирования.

В целом можно дать следующее определение сущности понятия **«экспортная стратегия высокотехнологичной продукции»**: это формализация достижения цели в сфере внешнеэкономической деятельности экспортноориентированного производства высокотехнологичной продукции, которая заключается в определении основных направлений развития экспорта высокотехнологичной продукции, повышении его эффективности и совершенствовании структуры с акцентом на инновации, обеспечении роста конкурентоспособности компаний Республики Узбекистан на международном рынке, определении соответствующих инструментов и механизмов.

На сегодняшний день и в отечественной и в зарубежной литературе наблюдается полное смешение понятий: «поддержка», «содействие», «помощь», «поощрение», «стимулирование». Но важно отметить, что нельзя смешивать эти понятия, так как это ведет к искажению смысла экономического явления, одни понятия подменяются другими, а экономическая сущность не раскрывается.

На наш взгляд, «стимулирование» - это обобщающее понятие, комплекс, раскрывающийся через его формы: «помощь», «поощрение», «содействие», «поддержка». Формы стимулирования отличаются друг от друга набором средств и инструментов, способов реализации и организационного обеспечения.

Задача Республики Узбекистан разработать не только государственную экспортную стратегию высокотехнологичной продукции на долгосрочную перспективу, а конкурентоспособную. Конкурентоспособная экспортная стратегия высокотехнологичной продукции - предусматривает набор более конкурентоспособных механизмов господдержки по сравнению с аналогичными в других странах. Критериями конкурентоспособности экспортную стратегию

высокотехнологичной продукции Республики Узбекистан должна стать ее инновационная направленность [4].

Государственные системы стимулирования экспорта развитых стран уже длительный период, как показывает практика, входят в состав экономических методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности, отражая направленность экспортной стратегии и преследуя цели по повышению конкурентоспособности промышленного производства готовой и высокотехнологичной продукции.

Сопоставление зарубежной практики и использование состава механизма государственной поддержки экспорта высокотехнологичной продукции на современном этапе показало, что наряду с активным использованием финансово-экономических инструментов для поддержки экспорта предусмотрен комплекс информационно-консультационных услуг в сфере ВЭД, содействие малым и средним инновационным предприятиям-экспортерам, а также развитие экспортоориентированных инноваций [5].

Мировой опыт показывает, что стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции может происходить двумя основными путями: через формирование благоприятного макроэкономического климата и создание для экспортоориентированных производств необходимых стимулов к экспорту высокотехнологичной продукции: налоговых льгот; субсидий; гарантирования частных вложений; льготных кредитов; предоставления грантов; поддержка свободных экономических зон; создания специальных учреждений, центров в стране и зарубежных государствах по продвижению экспорта высокотехнологичной продукции.

Выводы:

В рамках достижения поставленной в данной научной статье цели были получены следующие существенные научные и практические результаты:

1. Сформулировано авторское содержание понятия «экспортная стратегия высокотехнологичной продукции» - формализация достижения цели в сфере внешнеэкономической деятельности, экспортоориентированного производства высокотехнологичной продукции, которая заключается в определении основных направлений развития экспорта высокотехнологичной продукции, повышении его эффективности и совершенствовании структуры с акцентом на инновации, обеспечении роста конкурентоспособности российских компаний на международном рынке, определении соответствующих инструментов и механизмов.

2. Систематизированы современные механизмы государственной поддержки экспорта высокотехнологичной продукции в зарубежной практике с точки зрения форм стимулирования (помощь, поощрение, содействие, поддержка), средств и инструментов (финансовые, технические, технологические, информационные, организационные, содействующие), организационного обеспечения, с точки зрения способов реализации и институциональных государственных и государственно-частных структур.

3. Предложены рекомендации по совершенствованию системы государственной поддержки экспорта высокотехнологичной продукции в частности, стимулировать

приток прямых иностранных инвестиций в экспортоориентированные высокотехнологические отрасли экономики Республики Узбекистан, сочетая данный подход с реализацией схем международного лизинга высокотехнологического оборудования в экспортоориентированные производства, исходя из опыта зарубежных стран, с целью повышения международной конкурентоспособности страны и укрепления ее позиций на мировом рынке.

4. Разработаны «Многоуровневая модель элементов системы господдержки экспорта высокотехнологичной продукции в России» и «Концепция формирования и реализации экспортной стратегии высокотехнологичной продукции Республики Узбекистан до 2030 года», которые внедрены в систему Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан при формировании государственной внешнеэкономической политики.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. №УП-60, «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 года»
2. Фисунов С.А. Концепция формирования и реализации экспортной стратегии высокотехнологичной продукции России до 2030 года//М.: Изд-во РГТЭУ, «Вестник РГТЭУ», 2012, №5.С. 89-107.
3. Иванова И.Д. Стимулирование экспорта малых и средних предприятий в России// Валютное регулирование, валютный контроль. - 2011.-№11.С.27-33.
4. Джамалов Х.Н. Малое и среднее инновационное предпринимательство: особенности и проблемы современного развития // "ИНТЕРНАУКА" № 19(148) Май 2020 г. Часть 2, с.33-37
5. Джамалов Х.Н. Методологические аспекты исследования резервов повышения конкурентоспособности предпринимательских структур // "Жамият ва бошқарув" журналы, 2020. 1-сон, 100-108-б